

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15378898>

GENDER TENGLIGI VA UNI TA'MINLASH JARAYONLARI

Xudjiyeva Farida Hakimovna

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

E-mail: hakimovnafarida0@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda hayotimizda gender tengligi qanchalik ta'minlanayapti? Gender tengligi jarayonlarining amalga oshirishda O'zbekistonning ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan.

Tayanch so'zlar: Gender tengligi, gender stereotiplari, gender tengligi ko'rsatkichlari gender tengsizlik, UNFPA.

ABSTRACT

To what extent is gender equality ensured in our lives today? The indicators of Uzbekistan in the implementation of gender equality processes are cited.

Key words: Gender equality, gender stereotypes, gender equality indicators, gender inequality, UNFPA.

Dunyo miqyosidagi mamlakatlarda mavjud bõlgan dolzarb muammolardan biri bu gender tengligi, u bilan bog'liq munosabatlar va gender tengligini ta'minlash bilan bog'liq chora tadbirlardir. Gender tengligiga erkaklar va ayollar õrtasidagi munosabatlarda teng sharoitni yaratish orqali erishiladi. Gender tengligi barcha millat va irq vakillarining huquq va majburiyatlari jihatidan teng huquqli ekanligini anglatadi. Hayotimizda qanday ijtimoiy munosabatlar bõlsa ularning barchasida har ikkala jins vakillarining teng munosabatda bõlishi talab etiladi. So'nggi yillarda

erishilgan yutuqlarga qaramay, gender tengsizligi dunyoning ko'p qismlarida muhim muammo bo'lib qolmoqda. Ayollar ko'pincha kamsitishlarga duch kelishadi va voyaga yetmagan bolalar orasida keng tarqalayotgan jinsiy zòravonlik, ularni o'g'irlab ketish holatlari ayanchli holatlar hisoblanadi.

Gender stereotiplari. Gender stereotiplari haqida I.S.Klesina shunday ta'rif keltiradi: "Gender stereotiplari deganda, erkaklar va ayollarga xos tushunchalarga mos keluvchi xulq-atvor modellari va xarakter xususiyatlari to'g'risidagi andozalar tushuniladi". Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, gender stereotiplari tushunchasi erkak va ayollarning turli xil xarakterda bo'lishini anglatadi. Shuningdek, gender stereotiplari ularning qanday muhitda yashayotganligi faktini ham tasdiqlaydi.

O'zbekistonda gender tengligi. O'zbekistonda gender tengligi ko'rsatkichi ro'yhatida 2019-yildan boshlab qatnashishni boshladi. 2019-yil holati bo'yicha O'zbekistonning gender tengligi ko'rsatkichi ro'yhatdagi 189 mamlakat ichida 62-o'rinni egalladi. BMTning Aholishunoslik jamg'armasi (UNFPA) ekspertlarining fikriga ko'ra, O'zbekistondagi har 100 000 dan 29 ta ayol gender tengsizlik tufayli vafot etishi va 15-19 yoshdagi har ming o'spirin qiz uchun tug'ish ko'rsatkichi 23,8ni tashkil qiladi. Gender tengligi ko'rsatkichi ro'yhati bo'yicha 62-o'rinda O'zbekiston bilan bir qatorda Kosta-Rika va Urugvay ham ushbu ko'rsatkichi bilan o'rtasida qayd etilgan. O'rta Osiyo davlatlari orasida Qozog'iston- 44 , Qirg'iziston-82, Tojikiston- 70- òrinlarni egallashgan, Turkmanistonda esa bu ro'yhatda hech qanday ma'lumot ko'rsatilmagan. Endi davlat tashkilotlarida genderga oid audit o'tkaziladi. Bunda ayollar va erkaklar soni nisbatan o'rganiladi, tenglikni ta'minlash bo'yicha holat baholanadi. Shuningdek, qonunchilikka amal qilingan holda yangi takliflar

ishlab chiqilgan. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" gi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. 15-dekabr kuni prezident mazkur O'RQ-809-sonli hujjatga imzo chekdi. Qonunga genderga oid audit tushuncha kiritildi. Bunda davlat organlari va tashkilotlari faoliyatida, shu jumladan kadrlar siyosatini olib borishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya etilishi,

shuningdek genderga doir kompleks yondashuv o'rganiladi hamda baholanadi. Genderga oid auditni asosiy vazifalari:

-davlat organlari va tashkilotlarida xotin-qizlar va erkaklar sonining nisbatini o'rganadi.

-davlat organlari va tashkilotlari o'z faoliyatini genderga doir kompleks yondashuv asosida tashkil etilganligi holatini o'rganib chiqadi.

-xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni taminlash bo'yicha takliflar ishlab chiqadi.

Oliy Majlis Senati raisasi Tanzila Narbayeva Parij shahrida bo'lib o'tgan gender tenglik masalalariga bag'ishlangan "Tenglik avlodi" xalqaro forumida ishtirok etdi. Forumda 2030-yilgacha O'zbekistonda gender tenglikka erishish strategiyasi tasdiqlangani ta'kidlandi. Tadbir doirasida 100 dan ortiq virtual tadbirlar o'tkaziladi va yakunida gender tenglikni tezlashtirish dasturi qabul qilindi. Fuqarolik jamiyati bilan hamkorlikda Fransiya va Meksika raisligidagi "BMT-Ayollar" tuzilmasi tomonidan o'tkazilayotgan tadbirda xorijiy davlatlar rahbarlari, jahon parlamentlari, xalqaro tashkilotlar, fuqarolik jamiyati vakillari, yosh yetakchilar va xususiy sektor vakillari ishtirok etib, gender tenglik bo'yicha o'z fikr mulohazalarini berdilar. Yurtboshimiz tomonidan gender tengligi bo'yicha qator islohotlar olib borilmoqda. Misol uchun, "2022-yildan boshlab barcha universitetlarning magistratura bosqichi xotin-qizlar uchun to'lov kontrakti davlatimiz tomonidan to'lab beriladi" degan qarorlari bunga yorqin misol bo'la oladi. Yana misol tariqasida:

-Mehnat munosabatlari bo'yicha imtiyozlar,

-Ayollar uchun ish vaqtining qisqartirilgan muddati va ular mehnatining cheklanishi;

-Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida attestatsiyadan o'tkazish bo'yicha imtiyoz;

-Ayollarga yillik ta'tillarni berish navbatini belgilashdagi imtiyozlar;

-Homilador va bolali ayollarni engilroq ishga o'tkazish;

-Bola parvarishi uchun ta'tillar;

-Jinoiy javobgarlik bo'yicha imtiyozlar;

Ayollarga nisbatan jinoiy jazolarni qo'llashdagi cheklovlar;

-Boshqa sohalar bo'yicha imtiyozlar;

-Mahallalarda xotin-qizlarni kasbga o'rgatish;

-Uy-joyga muhtoj xotin-qizlar arzon uy-joylar berish tartibi;

-Xotin-qizlar uchun o'qishga kirishda qo'shimcha davlat granti va imtiyozli kreditlar;

-Xotin-qizlarga o'qishga kirish uchun tavsiyanoma beriladi;

-Taziyq va zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollarni himoya orderi olish tartibi;

-“To‘maris izdoshlari” jamoaviy guruhlari faoliyati;

2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida GENDER TENGLIKKA ERISHISH STRATEGIYASINI tasdiqlash haqida. BMT Bosh Assambleyasining 2015 yilning sentabrida Barqaror rivojlanish bo‘yicha o‘tkazilgan sammitida 70-son rezolyutsiyasi qabul qilinib, mamlakatimiz uchun dolzarb hisoblangan 16 ta milliy maqsadga erishish bo‘yicha 125 ta maqsadli vazifa hamda 206 ta indikator ishlab chiqilgan. Xususan, barqaror rivojlanish sohasidagi 5-maqsad — Gender tenglikni ta‘minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish mamlakatimizda xotin-qizlar va erkaklarning teng huquq hamda imkoniyatlarini ta‘minlashga qaratilgan islohotlar bilan hamohangdir.

Dunyo miqyosida gender tengsizligi bilan bog‘liq faktlar:

2021-yilda 13 mamlakatda o‘tkazilgan so‘rovda ayollarning 45 foizi o‘zlari yoki ular tanigan ayol COVID-19 dan keyin zo‘ravonlikning qandaydir shaklini boshdan kechirganini ma‘lum qilgan. 2021 yilda deyarli har beshinchi yosh ayol 18 yoshga to‘lmasdan turmushga chiqqan. Sahroi Kabirdan janubiy Afrika va Janubiy Osiyoda yosh ayollarning 35 foizi va 28 foizi mos ravishda bolaligida turmushga chiqqan. Oxirgi besh yil ichida dunyo miqyosida yosh nikohlarning tarqalishi taxminan 10 foizga kamaydi.

2022-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, milliy parlamentlarning quyi va yagona palatalarida ayollarning global ulushi 2015-yildagi 22,4 foizdan 26,2 foizga yetdi. Bunday sur‘atda ayollar va erkaklar milliy parlamentlarda teng vakil bo‘lishi uchun yana 40 yil kerak bo‘ladi.

2019-yilda, pandemiyadan oldin ayollar umumiy bandlikning 39,4 foizini tashkil qilgan. 2020-yilda ayollar global ishsizlikning deyarli 45 foizini tashkil etdi. 2015-yildan 2019- yilgacha butun dunyo bo‘ylab rahbarlik lavozimlarida ayollarning ulushi 27,2 foizdan 28,3 foizga oshdi, ammo 2019- yildan 2020-yilgacha o‘zgarishsiz qoldi, bu 2013- yildan beri o‘smagan birinchi yildir.

Hisobot beruvchi 52 mamlakatdan atigi 15 tasida ayollarning yerga bo‘lgan huquqlarini himoya qilish bo‘yicha o‘z qonunchiligiga yetarli qoidalar kiritilgan.

2018 yildan 2021 yilgacha mamlakatlarning atigi 26 foizida gender tengligi uchun davlat ajratmalarini kuzatish uchun keng qamrovli tizimlar mavjud, 59 foizida bunday

tizimning ayrim xususiyatlari mavjud, 15 foizida esa bunday tizimning minimal elementlari mavjud emas.

Mamlakatimiz asosiy qonuni- O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida gender tengligiga doir moddalar mavjud . Konstitutsiyaning 58-moddasida qayd etilgan bo‘lib , unga ko‘ra: “Xotin – qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar”. Xulosa qilib aytganda , asosiy qonunimizda har bir insonga huquq va erkinliklari daxlsizligi , ularni cheklab qo‘yishga hech kim haqli emasligi mustahkamlangan. Mamlakatimizda ayollar huquqlarini himoya qiish va uning jamiyatdagi, oiladagi o‘rnini mustahkamlash uchun qancha imkoniyatlar yaratilmasin, ushbu imkoniyatlardan to‘g‘ri foydalanish , berilgan imtiyozlarni jamiyat va davlat ravnaqi yo‘lida qo‘llash har bir fuqaroning o‘ziga havoladir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sustainable Development Goals Report 2022;
2. YURTIMIZDA GENDER TENGLIGI STRATEGIYASI - Abdivaliyeva Nozigul Abduvaxitovna;
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
4. O‘ZBEKISTONDA GENDER TENGLIKNING HUQUQIY ASOSLARI - Ramazonov Islom Abrayqul o‘g‘li.